

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

Бурцева Александра Васильевна

Чирчикский Государственный Педагогический Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203580>

***Аннотация.** Данная статья раскрывает необходимость создания условий для реализации детского потенциала, смотря на сегодняшние реалии. В современный век мы находим новые методы для раскрытия детского потенциала. Мы должны заинтересовывать детей, находя с ними общий язык для раскрытия их потенциала. Одним из таких способов являются интерактивные уроки, в которых учитель выступает в роли менеджера. Так же в статье показан интерактивный урок биологии в 7 классе. В этом уроке дети могут работать как самостоятельно, так и в группах. Что раскрывает их потенциал.*

***Ключевые слова:** образование, инклюзивность, технологическая карта, интерактив.*

***Abstract.** This article reveals the need to create conditions for the realization of children's potential, looking at today's realities. In the modern age, we are finding new methods to unlock children's potential. We must engage children by finding a common language with them to unlock their potential. One of these methods is interactive lessons in which the teacher acts as a manager. The article also shows an interactive biology lesson in 7th grade. In this lesson, children can work both independently and in groups. Which reveals their potential.*

***Keywords:** education, inclusivity, technological map, interactive.*

Введение:

Карл Рэнсом Роджерс, выдающийся представитель гуманитарной психологии, выразил свои размышления относительно эффективности обучения в школе следующим образом: "Когда я стараюсь преподавать, меня поражает, насколько малы достигнутые результаты, хотя иногда кажется, что обучение проходит успешно". Какой учитель, находящийся на любом этапе профессионального развития, не сталкивался с аналогичной проблемой? Изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на практико-ориентированный подход к результатам образовательного процесса, неизбежно привело к постановке проблемы технологий и методов обучения¹, которыми эта практико-ориентированность будет достигаться. Первостепенную роль в достижении поставленных целей играют активные и интерактивные формы и методы обучения.

Материалы и методы: игровые методы, метод кейс-стадии, индивидуально направленность.

Результат. После составления технической карты урока и его разработки. Провела этот интерактивный урок в 7В классе № 182 школы. Во время этого урока были задействованы все ученики класса, так как каждый нашел задание для себя. Из-за того, что заданий много и они привлекли учащихся они работали на уроке самостоятельно, а я только помогала, выполняя роль менеджера. После урока дети были уставшие и заинтересованные что говорило о том, что урок прошел отлично.

Вывод: Современный урок дает детям возможность для творчества и раскрывает их потенциал. Интерактивные методы направлены на познавательный интерес у детей и могут отвлечь их от гаджетов. А также могут превратить ваш урок в незабываемое для детей

преключение. Есть множество методов как провести урок, но главное это любить и уважать своих детей.

Во время активного обучения ученик активнее включается в учебный процесс, чем во время пассивного обучения. Он взаимодействует с преподавателем, активно участвует в учебном процессе, выполняя творческие, исследовательские и проблемные задачи.

В процессе активного обучения студент принимает более активную роль в учебной деятельности, чем в случае пассивного обучения. Он вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в учебном процессе, выполняя творческие, исследовательские и проблемные задания.

Интерактивные подходы к обучению, происходящие от английского термина "interaction" (взаимодействие, воздействие друг на друга), базируются на активном участии обучающихся в процессе обучения и их взаимодействии друг с другом. Для реализации различных методов в образовании учитель создает технологическую карту урока, в которой прописывает все свои действия во время урока.

**Технологическая карта урока биологии 7 класс
подготовила Бурцева А.В.**

Тема урока, номер урока в теме	«Кровеносная система беспозвоночных »	
Тип урока	Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности.	
Цель урока	Сформировать у учащихся понятия об органах кровообращения и внутриклеточной жидкости; кровь; познакомить с особенностями строения органов кровообращения разных групп животных.	
Методы обучения:	Фронтальная работа, самостоятельная работа с использованием проблемно-поискового, исследовательского метода.	
Основные понятия темы	Органы кровообращения. Кровь.	
Применяемые современные технологии	Проблемное обучение, групповая работа, технология критического мышления.	
Межпредметные связи	История, география, экология, зоология, медицина	
Организация пространства	ФОУД - формы организации учебной деятельности.	
Ресурсы	Учебник, книга, раздаточный материал, мел.	
Планируемые результаты		
Предметные: Знать основные органы кровеносной системы различных типов животных. Выявить особенности процесса кровообращения у беспозвоночных животных в связи с образом жизни. Проследить	Метапредметные: <u>Познавательные УУД:</u> Осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы,	Личностные: Понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности к самообразованию; признание прав каждого на собственное мнение; проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы. Умение отстаивать свою точку зрения; критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия

<p>эволюцию органов кровообращения у животных. Уметь объяснять изменения строения и функций кровеносной системы с точки зрения эволюционной теории.</p>	<p>различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного вида в другой. Вычитывать все уровни текстовой информации. <u>Регулятивные</u> <u>УУД:</u> Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. <u>Коммуникативные</u> <u>УУД:</u> самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.</p>	
---	---	--

Этапы урока	Деятельность преподавателя	Деятельность учащихся
<i>Организационный момент</i>	Осмотр сан гигиенического состояния класса Осмотр детей на наличие предметов и готовности к уроку. Приветствие, обмен впечатлениями.	
<i>Проверка домашнего задания</i>	Группа. Решают мини кроссворд. 2. Группа. Расшифровка и определение терминов.	Отвечают на вопросы

	3. Группа Диаграмма Венна по дыханию и питанию растений.	
Новая тема	<p>Постановка темы учитель читает стих. На собрание зверей Встал вопрос: «А что важней?» Прыгать, бегать и летать Видеть, слышать, иль дышать? Все задумались и вдруг Встал медведь и всем вокруг Огласил сию загадку, Требуя тотчас отгадку: - В организме у зверей, Та система всех важней Силу органам вселяет, Кислородом их питает... А отгадку для зверей, Дайте Вы и поскорей!</p> <p><u>Игра в корзину понятий дети записывают туда то что уже знают по данной теме.</u> Из корзины выписываются новые термины. Вопрос учителя: Вспомните, ребята, какие типы кровеносной системы встречаются у животных? Замкнутая – кровь движется только по сосудам и не выливается в полость тела.(кольчатые черви, хордовые) Незамкнутая – кровеносные сосуды изливают кровь в пространство между клетками органов. Затем кровь вновь собирается в сосуды и поступает в жабры или легкие.(моллюски, членистоногие) - Каково строение кровеносной системы? Слайд 3 Пояснение учителя: запишем в тетрадь тему урока и новые термины. Слайд 4 Аорта - самая крупная артерия в организме. Несет артериальную кровь. Артерии – сосуды, которые идут от сердца. Вены - сосуды, которые идут к сердцу.</p>	<p>Отгадывают загадку : Кровеносная система</p> <p>По рассказу учителя дети составляют кластер.</p>

	<p>Капилляры – мельчайшие кровеносные сосуды. Незамкнутая система - кровеносные сосуды изливают кровь в пространство между клетками органов. Замкнутая система- кровь движется только по сосудам и не выливается в полость тела. Ребята, обратите свое внимание на то, что у простейших, кишечнополостных, плоских и круглых червей кровеносной системы нет! Впервые кровеносная система появляется у кольчатых червей. Она замкнутого типа с 1 кругом кровообращения, сердца нет – роль сердца выполняют крупные кольцевые сосуды. В крови находится железосодержащий белок, близкий к гемоглобину.</p>			
	№	Объекты сравнения	Беспозвоночные	Позвоночные
	1	Представители	Дождевой червь. Насекомые. Моллюски.	Рыбы, земноводные млекопитающие.
	2	Вид циркулирующей жидкости	Кровь, гемолимфа	Кровь.
	3	Особенности строения кровеносной системы	Сосуды или сосуды и сердце	Сосуды и сердце.
	4	Тип кровеносной системы	Замкнутая, незамкнутая	Замкнутая.

Рефлексия	Учитель показывает картинки	Ученики определяют кровеносную систему.
Домашнее задание	Краткий конспект Диаграмма Венна, Модель кровеносной системы	

Термины.

Фотосинтез

20+2 20-4 20 20-4 13+6 10+1 15 20 10-4 9

Транспирация

20 18 10-9 20-5 24-5 20-3 20-10 18 1 30-6 11 30+3

устьица

20+1 20-1 20 40-10 11 30-6 1

Осмоз

16 20-1 30-26 14 20-4 10+9

диффузия

5 11 22 22 9 11 33

Кроссворд

1. Процесс образования органических веществ из неорганических в зеленых растениях на свету? (*фотосинтез*)

2. Растения по способу питания являются ... (*автотрофами*)

3. Слой древесины? (*ксилема*)

4. Что способствует поднятию воды с минеральными веществами? (*давление*)

5. Вода с минеральными веществами поступает от корням к листьям растения по ... (*сосуд*)

6. Без них процесс фотосинтеза происходить не происходит. (*хлоропласт*)

7. В этом слое находятся ситовидные трубки. (*флоэма*)

8. Как называется процесс испарения воды через листья? (*транспирация*)

